

ФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ Г. С. СКОВОРОДИ – ОРІЄНТИР ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Радчук О.В.

доктор філологічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна e-mail: radchuk.o.v@ukr.net

Г.С. Сковорода, український просвітитель, гуманіст, поет, педагог, постає перед суспільним загалом передусім у статусі мандрівного філософа, яким стає у віці близько 48 років. Із цього часу починається нова, найцінніша доба його життя, коли він узяв у руки палицю і вирішив подорожувати пішки, ставши мандрівним народним філософом. Після смерті Г.С. Сковорода залишив нащадкам свої рукописи філософських роздумів та художньо-літературних віршованих і прозових творів, праці епістолярного жанру.

Саме велика подорож, мандрівка світом, пізнання довкілля створили цю Людину. Він відчував себе вільним, про що безпосередньо наголошував у Пісні 9 свого найвідомішого твору «Сад божественних пісень»:

*Мені ж свобода лиш одна вабна
І безпечальна, і непроста путь,
Бо мірка у житті це основна,
З'єднає коло циркуль мій отут*[1, с. 56].

Людина, яка вільно володіла сьома мовами, на той час – XVIII століття – гадаю, була затребуваною як фахівець, але він вирішив збагнути сенс повноти буття, відмовившись від життя у звичайному розумінні. Це було дуже сміливе рішення.

Життя Г.С. Сковороди припало на складні часи для України, коли знищувались українські державні соціальні інституції, у т.ч. й запорізьке козацтво. Зазначмо, що в цей час намагалися зруйнувати й українську культуру, відбувалася ліквідація українських освітніх установ і закладів, друкарень тощо.

Для багатьох освічених українців то був час випробувань на стійкість своїх думок і дій, особливо для творчо мислячої частини українського суспільства.

Григорій Савич мав натхнення та нездоланну снагу до знань, самовдосконалення та саморозвитку. Його афоризм – *Поганий не той, хто не знає, а той, хто знати не хоче* – це звернення до кожної людини, яка належить до роду Ното та прагне духовного й інтелектуального розвитку, але цей вислів він спрямовує і на самого себе. Створена ним філософія буття бентежить і вражає глибиною, досконалістю та неосяжністю думки.

Філософська концепція видатного українського мислителя є підґрунтям формування питань, що стосуються гносеології та педагогіки, що тісно пов'язані між собою. Погляди Г.С. Сковороди на процеси виховання, освіти та пізнання взагалі можна розглядати лише в контексті його філософії. Слова Г.С. Сковороди – *Без бажання все важке, навіть найлегше* – безпосередньо стосуються філософії виховання.

У теорії пізнання Сковорода виходив з принципу безумовної пізнаваності світу. Філософ вважав, що «всякая тайна имеет свою обличительную тень» [2, с. 344]. Він був переконаний в безмежних можливостях людського пізнання. Водночас мислитель вбачав шлях до пізнання навколишнього світу в самопізнанні. Він був упевненим в тому, що в самопізнанні людина повинна розкрити себе не лише як частку природи, а й як частку суспільства. Таке розуміння пізнання сприяло подальшій розробки теорії самопізнання. Г.С. Сковорода у своїй праці доводив, що насамперед необхідно розкрити «сродність» людини, тобто її схильність до певного виду діяльності та праці. Ці положення мають першорядне значення для з'ясування поглядів Григорія Савовича на сутність процесу навчання.

Г.С. Сковорода визначає кілька шляхів пізнання мудрості, яку асоціює з істиною, правдою, вірою. Людина має в собі іскру божественності, частинку невидимого світу – душу. Пізнавати «душевні печери», і передусім пізнавати себе – це одночасно пізнавати божественну премудрість. Питанню самопізнання Г.С. Сковорода присвячує спеціально трактат «Наркіс...». Для

назви цього твору він використовує образ античного персонажа – Нарциса, який займався самоспогляданням, самозакоханістю.

Просвітник Г.С. Сковорода започаткував низку принципів виховання, серед яких особливу увагу приділив принципам гуманізму, народності та природовідповідності. На його думку, вихователь повинен виявляти гуманність до дитини, ставиться з повагою до неї, вбачати особистість у кожному, надавати впевненості. Принцип гуманізму знайшов втілення у виховному і навчальному процесі педагога Г.С. Сковороди, коли він працював в Харківському колегіумі, навчаючи своїх вихованців різних наук. Він міг розгледіти в юній людині її здібності, допомогти це зрозуміти і надихнути на реалізацію свого таланту. За словами Г.С. Сковороди, людина повинна займатись тим, що любить, що їй до душі, лише так можна стати особистістю, принести користь суспільству та бути щасливим у своїй країні. Інтелектуальний розвиток та моральне виховання повинні бути постійними, ґрунтуватись на власному досвіді. Педагог акцентував увагу в навчанні та вихованні саме на практиці в житті, оскільки, він був упевнений, що «...во всех науках и художествах плодом есть правильная практика» [1, с. 353]. Український просвітитель і гуманіст обстоював необхідність навчання всіх дітей, незалежно від їхнього соціального стану. До змісту освіти Григорій Савович пропонував залучати найрізноманітніші науки: граматику, математику, фізику, філософію, музику, юриспруденцію, географію, механіку, іноземні мови, астрономію, хімію, землеробство, мораль. Педагог Сковорода стояв на позиції всебічного розвитку особистості, починаючи з дитинства.

Заслуговують на увагу нетрадиційні форми навчання, які були в нагоді самому педагогу-просвітителю. Це проведення уроків на лоні природи з вихованцями Харківського колегіуму, просвітницькі заняття серед простого люду тощо. Взірцем для учнів Г.С. Сковорода вважає вчителя. Для успішного навчання, для позитивних результатів навчання неабияку роль відіграє встановлений зв'язок між учителем та учнем, підґрунтям якого є шанобливе ставлення один до одного та довіра. Щоб навчати інших, треба не лише мати

знання та досвід, але й уміти донести до розуму й серця вихованця. Учитель як представник культурного середовища не лише повинен пропагувати нові ідеї, але навчати на власному прикладі любити рідну землю, свій народ, зберігати довкілля.

У концепції Нової української школи ідеї педагога-новатора Г. С. Сковороди стають у нагоді. Сучасна вітчизняна педагогічна наука постійно звертається до філософської мудрості українського мислителя, що намагався в освіті поєднати навчально-виховний процес із творчістю, мисленням і прогресом. Філософія виховання Григорія Савича передбачала подолання схоластики і догматизму в навчанні, перехід від релігійного до світського навчання, виявлення і розвиток природних задатків, нахилів і здібностей особистості, розвиток у дітей мислення, пам'яті, волі, виховання високих моральних якостей, як-от: працьовитості, доброзичливості, скромності, любові до свого народу, єдності слова й діла, здійснення загальної освіти, виявлення і розвиток високих духовних якостей людини тощо. Ідеї Г.С. Сковороди щодо виховання молоді, створена філософія виховання зберігають свою значущість і залишаються цінними.

Література

1. Григорій Сковорода. Твори у 2 т. Київ: АТ «Обереги», 1994. Т. 1. 528 с.
2. Григорій Сковорода. Твори в двох томах. Т. 1. К.: Видавництво АНУРСР, 1961. 527 с.
3. Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів. Укл. Л. В. Ушкалов. Харків-Едмонтон-Торонто. Видавництво КІУС. 2011. 1400 с.
4. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. К.: Дух і Літера, 2017. 368 с.
5. Ушкалов Л. Григорій Сковорода. Х.: Фоліо, 2009. 123 с.